

¡Reflexionar, Reflexionar, Reflexionar! Los Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES) durante el franquismo

José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ
Universidad Pontificia de Salamanca (España)
jmalfonsosa@upsa.es

Nicolás SUSENA PRESAS
Universidad Pontificia de Salamanca (España)
nsusenapr.chs@upsa.es

Maribel MANZANO GARCÍA
Universidad Pontificia de Salamanca (España)
mmanzanoga@upsa.es

RESUMEN: Apenas disponemos de estudios de los llamados Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES). Gracias a la iniciativa de su creador, Guillermo Roviroso, nacieron vinculados a la HOAC, en los años 50, como un método de trabajo en equipo para la formación técnica de sus militantes y simpatizantes. Los GOES contribuyeron así a la formación integral de la conciencia obrera cristiana. Una formación orientada fundamentalmente a la acción, que a partir de la Doctrina Social de la Iglesia pretendía aportar soluciones prácticas a los problemas obreros y alternativas al sistema. Dejamos para más adelante un estudio más extenso de la historia de los GOES. Ahora, nuestra aportación se centrará en cuestiones básicas como su identidad y estructura, las normas de funcionamiento y la metodología de trabajo.

PALABRAS CLAVE: GOES; Movimiento obrero; Franquismo; HOAC.

1. Introducción

Los Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES) son poco conocidos dentro del movimiento obrero español. Y menos todavía en el conjunto de estudios de historia de la Iglesia bajo el franquismo. Su origen se remonta al nacimiento de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que jugó un papel fundamental en la movilización sindical y política de los católicos, en momentos de fuerte represión del régimen franquista contra cualquier sospecha o vestigio de movimiento obrero en España.

Durante la década de los años 50 los GOES se calificaban como «el cerebro de la HOAC»,¹ que ideó un método de estudio por correspondencia para la formación técnica de sus militantes y simpatizantes. Un método novedoso, pues no se trataba de dar la lección al alumno para que luego resolviera unos cuantos ejercicios. En los trabajos de los GOES se hacía reflexionar a un grupo de personas, muchas veces de ideologías distintas, para que descubrieran en su vida, en la experiencia propia y de otros, aquellos retos o problemas que tenía planteados la sociedad, especialmente la clase obrera.

Además, se buscaban textos y referencias de la Doctrina Social de la Iglesia que iluminasen una respuesta cristiana. Y se tenía muy en cuenta la vocación de los

¹ Material de estudio para uso interno de los militantes. *El quehacer del pueblo* (Madrid, 1976).

componentes de los grupos, ya fuera sindical, política o económica. De hecho, la participación en los GOES ayudó a muchos a descubrirla o a reafirmarse en ella.

Los pocos autores que se han aproximado al tema, como Basilisa López y Emilio Ferrando, distinguen tres etapas en la historia de los GOES, que van de 1948 a 1981. Aunque no hay acuerdo respecto a la cronología de cada etapa, sí hay coincidencia respecto a su motivo principal. Así, podemos distinguir una primera época (1948-1951/53) marcada por la impronta de su creador: Guillermo Roviroso. Una segunda (1961-1967/68), ligada a la reconstrucción del movimiento obrero en España y al llamado «compromiso temporal». Y una tercera etapa de crisis e intentos de recuperación (1971-1981), que incluye la transición democrática (1975-1978).²

Dado el espacio disponible, no podemos desarrollar y menos profundizar en cada una de las etapas. Dejamos para más adelante un estudio más extenso de la historia de los GOES. Ahora, nuestra aportación se centrará en cuestiones básicas como la identidad y estructura de los GOES, las normas de funcionamiento y la metodología de trabajo. Para todo ello, disponemos de mucho material inédito, depositado en el Archivo de Acción Católica Española y perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca.

2. Origen y naturaleza de los GOES

El origen de los GOES se debe a Guillermo Roviroso, que en la III Semana Nacional de la HOAC (1948) presentó una ponencia para poner en marcha los GOES:

Los GOES nacían con el propósito de estudiar la vida concreta de los obreros y elaborar pensamiento obrero social católico para hacer posible la encarnación de Cristo en ella. Los Círculos de Estudio y los GOES fueron haciendo posible un viejo sueño de Roviroso: que los obreros pasaran de espectadores a actores y se convirtieran en apóstoles de los obreros.³

La estructura de estos grupos siempre fue nacional, aunque su proyección externa será también parroquial y diocesana. Nació como un núcleo intelectual de la HOAC para «dar una aplicación correcta de las normas emanadas de la Sede Apostólica». Y su órgano de expresión fue el *Boletín de Dirigentes*, creado en diciembre de 1947, «como instrumento para completar la formación de los militantes en lo doctrinal y dar cohesión y unidad interna al movimiento».⁴

Podemos definir a los GOES como un método de trabajo en equipo para la formación técnica de militantes y simpatizantes de la HOAC. Mediante el estudio y la reflexión personal sobre un tema y los cuestionarios propuestos, pero sobre todo a partir de la propia vida y de los integrantes del grupo, todos debían aportar soluciones prácticas a los problemas obreros, «convirtiéndose en el punto de encuentro de militantes procedentes del campo anarquista, socialista y comunista».⁵ Porque los GOES nunca debían

² Véase: Basilisa López García, «La formación y el análisis social en el Movimiento Obrero Católico bajo el Franquismo. Los GOES», *XX Siglos* 22, (1994): 69-86; López García, Basilia. *Aproximación a la historia de la HOAC 1946-1981* (Madrid: Ediciones HOAC, 1995); Emilio Ferrando, «Los Grupos Obreros de Estudios Sociales de la HOAC (GOES)», *XX Siglos* 22, (1994): 61-68.

³ Comisión Permanente de la HOAC. *Guillermo Roviroso, ¡ahora más que nunca!* (Madrid: Ediciones HOAC, 2006), 26.

⁴ López García, «La formación y el análisis social», 70.

⁵ López García, *Aproximación a la historia*, 76.

convertirse en refugio para evadirse de la acción, sino todo lo contrario: la acción debía ser el verdadero complemento del estudio y la verdadera fuente de conocimiento.

Los GOES cumplían una doble función: 1) Contribuir a una mayor formación de los militantes. 2) Aportar conocimientos, experiencias, textos y reflexiones que luego servían a la propia HOAC para reuniones, conferencias, cursillos, publicaciones, etc. Y, llegado el caso, también para «criticar públicamente leyes emitidas por el gobierno franquista que lesionaban en algunos aspectos los derechos de los trabajadores».⁶

A comienzos de los años 60, los GOES se especializaron en tres grupos: *sindical*, dedicado al estudio de cuestiones laborales. Fue el grupo más numeroso y el que mejor funcionó, ya que el compromiso sindical concernía a la mayoría de los militantes de la HOAC; *cívico*, especializado en temas sociales y políticos; y *económico*, centrado en asuntos de empresa y economía.

3. Funcionamiento de los GOES

A partir del Plan Nacional de GOES del año 1962, el equipo nacional responsable de estos grupos dictó una serie de normas. En concreto, trece; luego se fueron perfilando durante los años siguientes y en el curso 64-65 se añadió una, la última.⁷

1.^a La Comisión Nacional (CN) remite a todas las Comisiones Diocesanas (CC. DD.), a las directivas de Centro y a todos los responsables de GOES la ficha de inscripción. Recibida la *ficha-GOES*, y una vez cumplimentada, debe remitirse a la CN.

2.^a Enviar la ficha en sobre cerrado a la siguiente dirección: Apartado de Correos 14580. Madrid. Indicando en una esquina del sobre y entre paréntesis la palabra GOES, sin ninguna otra mención o dato.

Aportación mensual GOES: Ptas.

Diócesis	Centro	Localidad	Especialización	Nº del GOES

Responsable del GOES:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido	Calle o plaza	Nº y Pº	Localidad	Provincia	Categoría ⁽¹⁾

Componentes:

⁽¹⁾ Se refiere a si es cargo directivo (Responsable diocesano o de Centro); caso negativo si es militante-base, adherido, simpatizante, etc.

Tabla 1. Modelo de Ficha-GOES. Fuente: Elaboración propia a partir de ACE-HOAC, Caja 77, Carpeta 4, AUPSA.

⁶ López García, «La formación y el análisis social», 73-74.

⁷ Mientras no indiquemos lo contrario, las normas están sacadas de: Comisión Nacional de HOAC, «Normas de funcionamiento de los GOES», 1962-1968, Acción Católica Española (ACE)-HOAC, Caja 74, carpeta 1; Caja 76, carpeta 1 y Caja 77, carpeta 4, Archivo Universidad Pontificia de Salamanca (AUPSA). Con el fin de no sobrecargar el texto con las mayúsculas del original, utilizamos la cursiva.

3.^a Una vez recibida la ficha, la CN asignará a cada GOES un número (válido solo para el curso correspondiente), junto a la letra indicativa de la especialización concreta: «A» para la sindical; «B» para la cívica y «C» para la económica.

Durante el curso correspondiente y en toda comunicación remitida a la CN (cartas, contestaciones, giros, etc.), nunca podrá omitirse la mención del número y la letra asignados.

4.^a Conocido el número de miembros de cada GOES, la CN enviará a cada GOES tantos ejemplares de cuestionarios-base de estudio (y anexos si los llevara), como personas inscritas en la *ficha-GOES* previamente remitida. *«Téngase presente que los componentes deben serlo “Activos”, nunca meros lectores de los escritos».*

5.^a El responsable de cada GOES entregará, sin pérdida de tiempo, un ejemplar a cada uno de sus miembros.

6.^a Seguidamente cada uno procederá a su lectura y estudio. Después contestará personalmente a las preguntas de cada cuestionario.

7.^a Cada GOES fijará la fecha, hora y lugar de la reunión para resumir las contestaciones de todos.

8.^a Una vez elaborado el resumen, se enviará el original a la CN dentro del plazo que se señale. Se aconseja a cada GOES que haga una copia del mismo. Deberá escribirse a máquina o, en su defecto, con letra lo más clara posible. Asimismo, hay que respetar siempre el orden de las preguntas planteadas y señalar el número correspondiente de cada pregunta.

9.^a Al mismo tiempo, debe remitirse a la CN el giro correspondiente a la cuantía que cada GOES haya determinado como aportación mensual. Y no incluir dinero, sellos, etc., en las cartas. La dirección: Tesorero Nacional HOAC-GOES. Alfonso XI, 4, 3.º dcha. Madrid. En el dorso del giro solo hay que poner el número y letra del GOES que lo remite y el trabajo que abona (1.º, 2.º, 3.º, etc.). *«Rogamos la máxima atención y colaboración en evitación de extravíos y pérdidas de tiempo».*

10.^a La CN elabora el «resumen nacional» a partir de todos los «resúmenes-contestaciones» enviados por cada GOES (*«Rogamos la máxima atención a los plazos de remisión de las contestaciones»*). Y lo remite solo a aquellos GOES que hayan contestado al trabajo correspondiente, sea cual sea su especialización y en un número de ejemplares igual al de los miembros de cada uno de los GOES.

11.^a Si algún GOES se retrasara en el envío de su «resumen-contestación» con un máximo de dos trabajos, y no indique por escrito otra cosa, se entenderá que no continúa el curso. Por tanto, la CN no le remitirá más trabajos posteriores. *«Téngase en cuenta que lo antedicho es a título excepcional, ya que debe evitarse el retraso de cualquier trabajo, excepcionalidad que debe estimar en cada caso el equipo nacional de GOES».*

12.^a Cualquier variación que se produzca en la composición del GOES, posterior a la inscripción, *«debe inexcusablemente comunicarse».*

13.^a El «resumen-contestación» al trabajo de cada uno de los GOES debe encabezarse así:
«GOES: B-35 (o la letra y número que le corresponda)

Contestación al cuestionario 3.º (o el que corresponda)

Sin ninguna otra indicación o dato (localidad, nombres, fechas, etc.)»

Además, debe venir *signado por cada uno de los componentes del GOES (En ningún caso de-be o-mi-tir-se [sic])*. Si por alguna razón, alguien no pudiera hacerlo, *«el propio responsable del GOES debe indicarlo en su sustitución».* Y *«nunca utilizar los resúmenes-*

contestación para comunicar por escrito ninguna otra cuestión que no sea propiamente contestación al cuestionario».

14.^a Se recomienda que la composición de los GOES no sea superior a cinco o seis personas e inferior a tres. Y que entre ellas se cuente con un sacerdote, mejor si es consiliario de la HOAC.

Aun cuando los componentes de los GOES pueden ser no militantes de HOAC, «*al menos deben intentarse por todos los medios*» que lo sea la mitad. («*Y el responsable debe ser siempre un militante de la Obra*»). En otros casos cabe hacer excepciones, siempre que lo apruebe el Equipo Nacional de GOES.

Ya existe experiencia de GOES mixtos: mujeres y hombres; militantes HOAC y HOACF; militantes de JOC y JOCF; y hasta de otras organizaciones apostólicas. En la ficha-GOES debe darse cuenta de todos estos detalles.⁸ «*Y todos –repetimos– con participación activa en todos los trabajos*».

4. Método de trabajo

El Equipo/Comisión Nacional de GOES lo resumía de este modo:

Método para hacer buenos trabajos.

Es un método muy fácil supuesto que de verdad seamos militantes obreros y supuesto que honradamente queramos proporcionar a la HOAC estudios serios de los problemas obreros.

Consta de las siguientes partes, que están en las manos de todos:

1^a A partir de este trabajo, y una vez que se reciba el Resumen Nacional, comparar *con toda humildad* nuestro propio trabajo con ese Resumen. Preguntarse a sí mismos por qué no se llegó hasta esas ideas. *Exigirse, Exigirse, Exigirse* en el trabajo siguiente el superar los defectos de pereza, falta de atención y de reflexión, exceso de atropellamiento, y no permitirse nunca *hacer el trabajo para salir del compromiso*.

2^a Al comenzar a hacer el siguiente trabajo, preguntarse a sí mismo: «¿Qué es lo que aquí se pregunta? ¿Cómo se lo expondría yo a un obrero cualquiera?» Esto lo tengo que saber, puesto que digo que soy *militante obrero...* y cristiano además.

3^a Seguir en todo el método de trabajo de los GOES: trabajo en equipo... y trabajo *hecho con reflexión, con reflexión, con reflexión*.

Esperamos de los GOES que apliquen rigurosamente este método, que siempre es coronado con el éxito.⁹

Porque, efectivamente, la consigna o lema de los GOES siempre fue esta: «Reflexionar, reflexionar, reflexionar». Aunque, como acabamos de leer, no valía cualquier reflexión. Pues se debía juzgar todo bajo el punto de vista del apostolado obrero con la finalidad, precisamente, de extraer consecuencias de orden apostólico o, si se quiere, militante. Y

⁸ El año 1964 la CN de la HOAC daba cuenta del buen funcionamiento y gran éxito que estaban teniendo los GOES mixtos, de hombres y mujeres. Como también de solo mujeres o solo seminaristas. Aunque lo ideal, atendiendo a la práctica y la experiencia, era que los GOES estuvieran formados por: «1 militante HOAC como responsable de GOES; 1 sacerdote o Consiliario; 2 militantes más (HOAC; HOACF; JOC o JOCF); 2 seglares que pueden ser adheridos o simpatizantes (economistas, abogados, etc.); *Todos con participación activa en todos los trabajos del curso*» (Circular 34/64 de la CN de HOAC, ACE-HOAC, Caja 76, carpeta 1, AUPSA).

⁹ CN de HOAC, «GOES (Sindical). Curso 1966-67», ACE-HOAC, Caja 77, carpeta 5, AUPSA.

para eso estaba la CN de HOAC que, en la crítica y autocrítica a los textos enviados por los GOES, corregía aquellas reflexiones que no consideraba propias de un militante cristiano, contrarias al evangelio o a la Doctrina Social de la Iglesia.

Cada curso, que solía comenzar en octubre y terminar en mayo, la CN enviaba unos cinco trabajos, que se articulaban en torno a un tema de actualidad e interesante para todo militante. Cada trabajo iba acompañado de un cuestionario y los correspondientes apéndices para facilitar su contestación correcta. Cada uno de los miembros del grupo disponía de quince días para estudiar por su cuenta la materia y contestar al cuestionario. Podía sondear el ambiente familiar, laboral, etc., y utilizar otros textos o lecturas. Luego, todos los integrantes del GOES se reunían las veces que fueran necesarias, durante otros quince días, para contrastar sus respectivas respuestas y refundirlas en una contestación común que se enviaba al Equipo Nacional. Está claro que muchos GOES no seguían este ritmo o contestaban a algún cuestionario, pero no a todos, con lo que retrasaban el trabajo común. Finalmente, el Equipo Nacional hacía un resumen con todos los trabajos recibidos de los GOES. Este resumen nacional debía ser comentado, criticado y asimilado en las reuniones posteriores de cada GOES, contribuyendo así al enriquecimiento mutuo a través de la colaboración de todos.

Figura 1. Mapa mental del funcionamiento de los GOES. Fuente: Elaboración propia.